

Médico atendiendo a mujeres en una sala de hospital. Fuente: Fototeca del INAH, número de imagen 141175.

El antiguo Hospital de Comitán: notas históricas (1791-1906)

Mtro. Martínez Ruiz Óscar Janiere*

Resumen

En el artículo se aborda el surgimiento y evolución del primer hospital creado en Comitán, Chiapas. Se destacan los principales cambios ocurridos en su infraestructura durante el siglo XIX, además de los diversos problemas económicos que el sanatorio afrontó en su camino, antes de convertirse en una institución moderna subsidiada por el gobierno.

Palabras clave: hospital, infraestructura, enfermos.

Summary

In the article approaches the emergence and evolution of the first hospital created in Comitán, Chiapas. Are outlined the principal changes happened in his infrastructure during the 19th century, besides the diverse economic problems that the sanatorium confronted in his way before turning into a modern institution subsidized by the government.

Keywords: hospital, infrastructure, sick.

El inicio de la institución

Antes de la federación de Chiapas a México, Comitán era el principal pueblo de la llamada Provincia de

los Llanos. Con una posición geográfica estratégica, sus pobladores se beneficiaron del comercio sobre el camino real que comunicaba con Guatemala. A pesar de constituir una frontera militar y civilizatoria (Ruz, 1992, pág. 46), no tenía médicos ni institución encargada de velar por la salud de los pobladores. Fueron las órdenes religiosas, quienes comenzaron a fundar pequeños nosocomios en nombre de la caridad. Mientras en algunas ciudades españolas del siglo XVI, la atención médica comenzó a ser considerada una responsabilidad de la comunidad, en los territorios españoles era todavía una obligación de la iglesia. Algunos conventos ofrecían una especie de servicio hospitalario para desamparados, aunque las penurias económicas terminaban por hacer de éste un servicio espiritual para el bien morir. Así fue como durante los siglos XVII y XVIII en Chiapas, varios hospitales se fundaron y otros se extinguieron rápidamente por falta de fondos.

Una de las primeras leyes para la creación de hospitales fue la cédula real de Carlos V, expresada el 7 de octubre de 1541. Esta incitaba a los virreyes, audiencia y gobernadores, a fundar hospitales en todos los pueblos de españoles e indios, en este contexto el

*Departamento de Investigación del Patrimonio de Coneculta.

clero tendría un papel trascendental en la conformación de los primeros sanatorios para pobres. Esta circunstancia aconteció en casi todos los territorios de la corona española, poco después, durante el Concilio de Trento (1545-1563), los hospitales fueron declarados dependientes de la iglesia, generando un mayor interés hacia la atención hospitalaria de los desamparados. En 1553 se construyó el primer y más importante hospital de indios en la Nueva España. Está plenamente documentado que, a la llegada de los españoles a México, éstos comenzaron a construir hospitales como los de Europa. En un principio no sólo eran centros de curación sino espacios importantes para la conversión de los indígenas al cristianismo (Campos y Ruiz, 2001, pág. 598).

Después Carlos II emitió otra cédula en 1679, recomendando al obispo de Chiapas restablecer el principal nosocomio que había en ciudad real, medida que sirvió de ejemplo para orientar la labor benefactora hacia otros poblados (Trens, 1999, págs. 161-163). Algunos historiadores coinciden en que la existencia de graves epidemias de viruela y tabardillo, sirvió de estímulo para la creación de hospitales en el territorio chiapaneco. Además la cédula de Aranjuez, expedida en 1789, motivó el establecimiento de los primeros depósitos medicinales dentro de las haciendas dominicas: la ordenanza les había exigido a todos los frailes practicar la curación de sus esclavos negros con los medios que fuesen necesarios. A diferencia de los grupos sociales privilegiados que recibían asistencia domiciliaria, los negros debían realizar enormes viajes para curarse en los pocos hospitales que existían, muchos simplemente no sobrevivían. En ese contexto, marcado por la permanencia de epidemias al final del siglo XVIII, hubo un aumento de las necesidades hospitalarias a lo largo de la provincia de Chiapa.

Hacia 1712 ya existía un hospital establecido en la cabecera de San Cristóbal, mientras que Comitán, carecía de un inmueble formalmente establecido. Fue sólo hasta 1789 cuando surgió la posibilidad de fundar una casa hospital, gracias a la donación de la señora María Ignacia Gandulfo. Esta acaudalada comiteca heredó toda su riqueza a los pobres, desvalidos y enfermos que existían en la ciudad. De acuerdo con el testamento, la casa de doña María se destinaría como hospital debido a su proximidad con la parroquia y el panteón¹. En 1790 José Mariano Varela fue propuesto como administrador del hospital de Comitán, un año después, cuando finalmente murió doña María Ignacia, los albaceas tuvieron que llevar a cabo lo ordenado en el testamento y Varela fungiría provisionalmente como encargado del edificio. De acuerdo con las primeras reglas para el funcionamiento del nosocomio, éste marcharía bajo la protección de la virgen del Rosario, titulándose *Hospital de*

María Santísima del Rosario de Comitán. A pesar de que varios autores consideran que la institución comenzó a funcionar en 1793, es muy probable que iniciara formalmente sus labores mucho tiempo después. Esto se cree debió a que, el entonces gobernador Intendente de Chiapa, Agustín de las Quentas Zayas, recomendó esperar un año para que el hospital entrase en funciones, y así obtener mayor experiencia al momento de brindar el servicio hospitalario (Ruz, 1989, pág.167). Es importante mencionar, además, que las primeras reglas para el funcionamiento del nosocomio se expidieron en 1794; sin embargo, su elaboración estuvo basada en la opinión de altos funcionarios quienes le hicieron atrasadas correcciones. Hacia 1797 se expidió un nuevo reglamento al cual únicamente le hacía falta la aprobación del doctor José Antonio de Córdoba, integrante del Protomedicato de Guatemala (Ruz, 1989, pág. 176). Recordemos que desde 1767, el territorio chiapaneco se dividió en dos alcaldías mayores, luego en 1790 se introdujo la intendencia con funcionarios que estaban subordinados al presidente de Guatemala (Benjamin, 1990, pág. 35). Debido a esta sujeción, el Protomedicato de Guatemala se convirtió en el órgano encargado de normar la fundación de hospitales, boticas, otorgamiento de licencias médicas, así como de regir en asuntos relacionados con la salud pública. Aunque la construcción del hospital surgió a partir de la iniciativa privada, para dar inicio a sus funciones debía contar con un dictamen emitido por el Protomedicato. Como bien deja ver Mario Humberto Ruz, la aprobación de éste llevó *cerca de tres años desde la redacción de las nuevas Constituciones* para el hospital (1989, pág. 184). De manera que en 1800, las sugerencias médicas del Protomedicato aún estaban pendientes. Incluso este documento fue solicitado por la real audiencia de Guatemala, pero en 1808 el expediente no había sido concluido totalmente (Jan de Vos, 1985, págs. 19-20). Poner en marcha el servicio hospitalario en Comitán no fue una tarea sencilla ya que se necesitaba de suficiente capital para adecuar el inmueble o contratar al personal apropiado. Y antes de efectuar cualquiera de estas acciones, los albaceas se concentraron en ordenar los réditos y capitales heredados, pasándolos a nombre del nuevo hospital. Se calcula que un total de \$33,343 conformaban su capital antes de 1800; sin embargo, no todo estuvo a disposición del nosocomio debido a que pronto su caudal comenzó a disminuir por el desfalco y los gastos al adecuar el inmueble. En 1800 se vendió la hacienda Santiago Juncaná, con la finalidad de acrecentar el capital que pondría en marcha a la institución. Un año después, el albacea Gabriel José Ortiz remitió a la intendencia la primera cuenta financiera del hospital, pero sin contar con los fondos procedentes de cofradías o hermandades. En total existían ya \$12,000 por concepto de réditos que fueron entregados al encargado del nosocomio, pues sus ingresos dependían del capital puesto a diversas tasas de intereses.

¹Centro Universitario de Información y Documentación Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (en adelante CUID UNICACH), Hemeroteca Fernando Castañón Gamboa (en adelante HF CG), El Clavel Rojo, 16 de octubre de 1904.

Aunque pensamos que don José Mariano Varela fue uno de los primeros administradores del hospital, no hay certeza en torno a la duración de su periodo, pues de 1800 a 1803 esta función pasó muy pronto a manos de José Antonio Incháurregui. También sucedía que las autoridades de la época comúnmente se referían al albacea como un administrador del sanatorio, función que no le estaba vedada y podía realizar legalmente. Al respecto hubo mucha controversia en los orígenes del hospital María Gandulfo, debido a que José Ortiz se autonombraba administrador con tal de obtener beneficios particulares (Ruz, 1989, pág. 185); como albacea éste debía realizar las actividades relacionadas sólo con la administración legal de los bienes, deudas, etcétera.

Según el testamento de donación que instituyó el hospital de Comitán, los albaceas debían nombrar un mayordomo encargado del cuidado, reparo o adorno de la casa hospitalaria. Debido al manejo de bienes y dinero, este puesto fue pronto designado sólo por la Audiencia de Guatemala, cargo al cual se podía acceder mediante el pago de una fianza que ascendía a 500 pesos. Pero la función del mayordomo administrador debió ser compleja porque muchas veces implicó la pugna con los albaceas, entre otras cosas como la realización de tareas que competían a los médicos y la permanente lucha para tratar de sanear las malas finanzas. Como sea en 1803 el administrador Antonio Incháurregui renunció y José Mariano Varela tomó el cargo de manera provisional en junio, para luego permanecer en él hasta 1805.

Ordenar las finanzas de la nueva casa hospital fue prioritario e implicó la participación de una comisión gubernativa y un comisionado regional para dar seguimiento a la fundación del nosocomio¹¹. Tal parece que desde 1790 la organización del hospital involucró a las autoridades gubernamentales, quienes trataron de cuidar el enorme capital que se encontraba en juego. Hay que mencionar que fue en 1807, cuando la Audiencia de Guatemala finalmente expidió los autos para dar cumplimiento a la disposición testamentaria de doña María Ignacia Gandulfo.

Ahora bien, resultar discutible ya la idea de que el hospital de Comitán iniciara formalmente sus actividades en 1793, a poco tiempo de haber fallecido su principal provisor. Es necesario plantear, acaso como hipótesis, que antes de 1800 la institución no podía funcionar adecuadamente debido a diversos problemas financieros y administrativos que le aquejaron desde muy temprano. Si bien existía un edificio adecuado para el servicio esto no quiere decir que, inmediatamente después de su fundación, proporcionara atención médica a la población, más aún cuando no se tenía un dictamen aprobatorio por parte del real Protomedicato de Guatemala. Hay que considerar también que Comitán careció de médico cirujano durante todo el siglo XVIII y parte del XIX, además el administrador del hospital experimentó

¹¹Biblioteca Manuel Orozco y Berra, Archivo Histórico de Chiapas, Comitán, T II doc. 17-1ff.

problemas materiales con el edificio y el desfalco por parte de los albaceas desde 1793.

Por otro lado, la incertidumbre sobre qué sistema curativo emplearían y una reglamentación ulterior, hacen pensar que, en sus inicios, el hospital sólo pudo proveer de atención espiritual a los desamparados, que no necesariamente implicaba la curación de enfermedades bajo un régimen médico adecuado. Aunque se menciona que hubo un libro de registro para pacientes de 1793-1804, esto no permite asegurar que desde 1793 el hospital comenzó a prestar la atención médica. Si la reglamentación administrativa se creó tiempo después por recomendación de las autoridades reales, ¿cómo fue posible para *la institución comenzar el servicio desde 1793, sin un reglamento hospitalario?* Hay que recordar que éste aún se estaba modificando en medio de un prematuro déficit financiero. Entonces es muy probable que, desde la fundación del nosocomio, ni siquiera se hubiesen conciliado cuestiones básicas como el horario de servicio, el régimen médico-alimenticio y la falta de enfermeras, esto último se convertiría en un serio problema durante 1800.

Ahora bien, se podría argumentar que la carta del Intendente gobernador en 1793 describe un inmueble funcional, dotado de los implementos necesarios para el funcionamiento de la institución. Pero esta relación *espacio-labor médica* no se advierte tan fácilmente en la documentación de la época, pues los informes administrativos más consistentes al respecto serían elaborados durante los primeros años del siglo XIX; por lo tanto, las actividades antes de 1800 no fueron del todo significativas, a no ser por los problemas administrativos y financieros que sufrió la institución (Ruz, 1990, pág. 167). Para los albaceas era importante que el hospital comenzara a funcionar inmediatamente después de morir doña María Gandulfo, pero esto se debió a que el nosocomio se veía más como una importante institución crediticia, y no como un verdadero espacio donde los pobres podían curarse de las enfermedades. Como quiera que sea, tendrían que pasar varios años para convertirse en un verdadero centro hospitalario.

El mejoramiento material

De acuerdo con el testamento de donación, la casa de doña María Gandulfo constituiría el nuevo hospital de Comitán. Al respecto existe cierto desconcierto entre cronistas e historiadores, debido a que durante 1999 el Catálogo Nacional de Monumentos históricos lo situó en la 2ª avenida oriente sur y 3ª calle sur oriente de Comitán; sin embargo, en un estudio realizado en 1987, Mario H. Ruz menciona que el edificio estuvo situado en la esquina correspondiente a la 1ª calle sur oriente y la 1ª avenida oriente sur. Por varios años la confusión se hizo más grande cuando se pensó que el templo llamado Jesús Nazareno o Jesucito, formó parte original de la antigua casa que sirvió de hospital. De acuerdo con los datos que hemos revisado es factible otorgar validez a lo dicho por Ruz, pues la ubicación que propone está basada en las colindan-

cias del testamento, es decir, en pocos metros, lindando por el oriente con el convento Santo Domingo y la Plaza mayor. En cambio, la ubicación referida en el catálogo dista más de ciento cincuenta metros del convento, contraviniendo el deseo de doña María Gandulfo de facilitar la instrucción religiosa y sepultura de quienes fallecieran. Empero corroborar el asiento del antiguo hospital no ha sido tarea fácil debido a que, durante la última década del siglo XIX, Comitán llevó a cabo la reorganización del primer cuadro de su cabecera. Se crearon nuevas calles mientras las principales avenidas se conectaron con el panteón y la

antigua pila donde se abastecían de agua potable los pobladores. De manera que no tenemos certeza de cuál haya sido el espacio modificado en la Plaza mayor de Comitán, ni mucho menos cuál fue el área de terreno que la propiedad donada perdió con el paso del tiempo bajo la presión urbana. De lo que sí estamos seguros es que la esquina donde se halla actualmente el templo de Jesús de Nazareno no pudo ser el lugar donde originalmente se fundó el hospital. Este templo es una edificación del siglo XIX, y quizás ocupó un espacio de entre los cinco sitios que al inicio tuvo el hospital (Ruz, 1990, pág. 169). Incluso algunos historiadores han señalado que el terreno donde se hallaba la antigua casa de doña María Gandulfo abarcó casi tres manzanas de extensión, hasta llegar a la calle donde se encuentra ahora el templo de Jesús.

La fuente de información más próxima acerca del inmueble es el mismo testamento de donación, donde consta que la casa no contaban con divisiones internas. Más bien parece que la ubicación del terreno sobresalía por encontrarse contigua a la parroquia y el panteón. La donadora estableció que la casa debía dividirse en dos piezas inferiores, una para hombres y otra reservada a las mujeres, pero con el paso intermedio hacia un oratorio que no existía^{III}. Como la antigua casona no estaba adecuada para el servicio médico, la institución quedó sujeta a un dictamen que el Protomedicato de Guatemala, debía emitir por ser la institución real encargada de aprobar su fundación.

De acuerdo con la historiadora Josefina Muriel los hospitales debían tener elementos destinados a satisfacer las necesidades religiosas. Para ello el concilio provincial mexicano sirvió de base en la distribución interna de los nosocomios dieciochescos (Muriel, 1991, pág. 303); éste señalaba que todos los establecimientos debían poseer una capilla alterna para

Plano del hospital María Ignacia Gandulfo en 1793. Tomado del libro *Chiapas Colonial*, págs. 168-169.

la instrucción religiosa de los enfermos. Situación prevista por doña María Gandulfo en su testamento, pues quería crear una especie de oratorio para celebrar misa, más adelante se construiría la capilla de Jesús destinada al amparo de sus enfermos. En las ideas de la época el hospital fue considerado un espacio para conseguir la salvación eterna, donde los pobres eran intermediarios eficaces (Gallent, 1996, pág. 184). Quizás por ello la capilla fue una de las construcciones más deseadas dentro del terreno perteneciente al hospital de Comitán, aunque edificada en un lugar y tiempo distinto.

De acuerdo con una carta dirigida al presidente de la Audiencia de Guatemala en 1793, la casa hospital contaba con diez piezas grandes divididas en enfermerías, archivo, un cuarto para sirvientes, el oratorio y las oficinas. Durante 1804 se proyectó la ampliación de la sala principal donde se pondrían tres camas de madera para cada sexo. Es posible que se haya realizado en ese año porque la institución ya contaba con suficientes fondos económicos. Un año después, la caja del hospital ya tenía a su disposición el dinero producido por la venta de la hacienda Juncaná, y con ello hubo mayores posibilidades de concluir las modificaciones pendientes. Una acción prioritaria fue la reparación del techo principal que en 1765 había sido dañado por los temblores ocurridos en la erupción del volcán San Rafael, que también afectó la iglesia y el convento de Comitán. Desde 1803 el techo de la casa hospital amenazaba con caerse, ameritando la valoración del carpintero y albañil. Aunque no se sabe si esta reparación se llevó a cabo, es muy probable que para 1805 se haya realizado gracias a que el administrador Varela solicitó los fondos a la Audiencia en repetidas ocasiones (Ruz, 1990, pág. 184). Años más tarde el encargado del establecimiento aseguró que el inmueble tenía su sala ampliada, con capacidad para albergar 6 camas útiles, quedando pendiente

^{III} CUID UNICACH, HFCG, *El Clavel Rojo*, 16 de octubre de 1904.

la botica de medicamentos. En los siguientes años no se reportaron nuevas adecuaciones al inmueble, más bien parece que la institución funcionó sin servicio de almacén y lavandería. Podríamos decir que en este momento la edificación no era ostentosa ni moderna, pues una de sus principales funciones era la curación espiritual, para lo cual no se requerían mayores cambios en la infraestructura.

Después de la federación de Chiapas a México en 1814, el hospital se sumergió en un proceso lento de decadencia económica, que repercutía negativamente en las condiciones del inmueble. Dos años después un fuerte sismo dañó de nuevo la techumbre del edificio, pero, a falta de fondos, permaneció sin reparaciones hasta 1819. Incluso se consideró a todo el hospital en mal estado porque carecía de aljibe y sistema pluvial, más aún cuando la falta de agua potable era un problema permanente para el nosocomio. Recordemos que Comitán se abastecía de agua gracias a algunos manantiales subterráneos; no obstante, estaba desprovista de ríos y situada sobre un pedestal de rocas calizas (Contreras, 2011, pág. 50).

El desconcierto social ante la falta de mejoras materiales llegó hasta oídos de la Sociedad Económica de Chiapas, donde algunos políticos propusieron solicitar al administrador del hospital las cuentas comprendidas en un trienio, para corroborar si los gastos se hacían con la *debida economía* (Orozco, 1999, pág. 73). Si bien el hospital tenía un capital a préstamo de más de \$1,000, esto no implicaba necesariamente una cantidad de réditos efectivamente cobrados. La mayor parte de esta cantidad correspondía al capital acumulado por la venta de la hacienda Juncaná en 1800 y contabilizado hasta 1805, por encontrarse depositado en la caja real de Guatemala. Lo cierto era que la institución no tenía fondos y fue hasta 1830 cuando el gobierno reconoció públicamente esta terrible situación.

Al pasar las primeras décadas del siglo XIX, Comitán repuntó como una de las principales ciudades de Chiapas y promovió la restructuración de su cabecera municipal, impulsando grandes obras de construcción urbana. En 1838 se había convertido en el municipio más poblado por arriba de los 5,000 habitantes, por eso fue necesaria la modificación de su centro urbano. En ello influyó mucho la epidemia de cólera que atacaba la provincia desde Guatemala, pues las autoridades creían que con emparejar las calles se evitaría la formación de miasmas infecciosos. Para colmo, las revueltas militares contra el centralismo ocasionaron que el hospital experimentara el saqueo de sus, de por sí, empobrecidas arcas. El más importante episodio ocurrió en 1842, cuando las tropas federales saquearon los comercios, fincas y casas del pueblo de Comitán, además de incendiar varias oficinas públicas^{IV}.

^{IV}Hemeroteca Nacional Digital de México, *El Siglo Diez y Nueve*, 21 de enero de 1842.

Años más tarde, en 1855, la casa hospitalaria llegó a tener el techo en muy mal estado, por ello se removieron las vigas que constituían todo el artesonado general.^V También se mandaron a construir cuatro tiendas dentro del terreno, pero no se concluyeron por falta de fondos. La intención del administrador Estanislao Gordillo era rentarlas y generar ingresos, al menos, por 15 pesos mensuales, mientras tanto, las medidas preventivas contra el cólera morbo que atacaba, fueron incorporadas en las mejoras materiales del edificio; por eso se abrieron ventanas de lienzo en cada enfermería facilitando la adecuada ventilación. Aquellas camas que se hallaban unidas se dividieron con tal de evitar la proximidad de los enfermos, dando paso al aire entre camillas^{VI}.

Hacia 1858 las autoridades municipales en Comitán llevaron a cabo una segunda remodelación de edificios viejos, reconstrucción de calles, parques y banquetas en la cabecera. Esto benefició al hospital María Gandulfo porque dos años después las autoridades determinaron que los reos rematados debían contribuir físicamente con las reparaciones del edificio, en número que fuese necesario.^{VII}

A pesar de que el reglamento estatal de hospitales del 5 de febrero de 1861 señalaba la necesidad de tener paredes divisorias entre las enfermerías de hombres y mujeres, en Comitán se optó por adecuar mamparas de madera que servían de segmentación para los espacios, después cada enfermería contó con bastidores de vidrio desplegable que permitían escuchar los rezos del oratorio (Ruz, 1989, pág. 226). Esta endeble división de hombres y mujeres se convirtió en un requisito para la buena moralidad del servicio médico, pero no sería sustituida con un muro sólido sino hasta mucho tiempo después. Durante 1866 la junta de caridad intentó remodelar el interior del hospital, pero no tuvo éxito porque el gobierno estatal ordenó sólo pagar la división del terreno en 13 fracciones^{VIII}.

En los siguientes años la situación financiera del hospital de Comitán vino a menos, a pesar de las reformas implementadas bajo la observancia del gobierno. Tal era el deterioro financiero que la asistencia se vio interrumpida y su edificio ocupado para actividades distintas de las hospitalarias. El ayuntamiento municipal estableció ahí una escuela pública que funcionó hasta 1868, otros cuartos tuvieron que ser alquilados al público y la capilla era utilizada por eclesiásticos que organizaban las misas sin rendir cuentas al administrador^{IX}.

^VHemeroteca Nacional Digital de México, *El Siglo Diez y Nueve*, 27 de mayo de 1855.

^{VI}Hemeroteca Nacional Digital de México, *El Siglo Diez y Nueve*, 27 de mayo de 1855.

^{VII}CUID UNICACH, HFCG, *El Espíritu del siglo*, 17 de agosto de 1861.

^{VIII}Archivo Histórico Diocesano de Chiapas (en adelante AHDECH), Carpeta 2691, Exp. 141 Ramo Gobierno, Año 1866.

^{IX}CUID UNICACH, HFCG, *El Espíritu del siglo*, 17 de agosto de 1861.

Construcción del Hospital Civil de Comitán gracias a la aportación de los Servicios Coordinados, década de 1930. Fuente: Colección Fotográfica del Archivo Histórico de Chiapas.

Después, hasta 1870, el hospital María Gandulfo no experimentó mejoras en sus instalaciones, esto se cree debido a que seguía albergando el mismo número de camas bajo un presupuesto insuficiente. Por ese tiempo los eclesiásticos pidieron reforzar el techo de la capilla edificada en terrenos del nosocomio, pero no se sabe si esta mejora se realizó con recursos del hospital, pues eran aquellos quienes administraban el espacio^x. Los vecinos del lugar también contribuyeron al mantenimiento del edificio, jóvenes y adultos ayudaron voluntariamente realizando tareas menores como la limpieza del patio principal.

Con el paso del tiempo el inmueble se fue deteriorando aún más y el techo llegó a considerarse en estado de ruina. El gobierno tomó la determinación de apoyar económicamente al establecimiento, poniendo a disposición del hospital la cantidad de \$20 por las multas cobradas en el juzgado civil^{xi}. Amén de las reparaciones urgentes, el hospital debía contratar a un practicante y enfermero que, por falta de fondos, no tenía desde octubre. El administrador Vicente Álamo, comunicó entonces al jefe político del departamento que si no se autorizaban esas contrataciones el hospital tendría que cerrar. Gracias a la ayuda personal y filantrópica de los pobladores, la institución fue rescatada, aunque tardíamente.

El final del siglo XIX

Durante los siguientes años se llevó a cabo la segunda ampliación de la sala principal para que pudiera albergar 18 camas con sus respectivas mamparas de madera. En los informes del administrador, constatamos que a principios de 1877 el techo del hospital estaba a punto de colapsar de nueva cuenta, fue entonces cuando se ordenó su reconstrucción sobre el departamento de mujeres, quedando pendiente la

^xAHDECH, Carpeta 2782, Exp. 16, Ramo Gobierno Civil, Año 1874.

^{xi}AHDECH, Carpeta 2756, Exp. 33, Ramo Gobierno Civil, Año 1874.

enfermería de hombres que exhibía sus vigas apolladas y las tejas rotas. Resultaba cierto que, sin un plan adecuado para las mejoras materiales, el nosocomio se encontraba en muy mal estado.

Ampliar las instalaciones era una tarea que tarde o temprano debía iniciarse, pues la institución también atendía a los llamados dementes, para lo cual se requería de un área especialmente construida con mayor amplitud. Lo mismo ocurrió con la realización de autopsias legales, que se practicaron en el panteón municipal debido a la falta de un depósito para cadáveres dentro del nosocomio; los cuerpos sin vida se consideraron un foco de infección para los pacientes, quienes acrecentaron la demanda de un depósito^{xii}. Tal fue el atraso en este aspecto que desde 1804 el administrador había solicitado la construcción de una pieza para los cuerpos sin vida que, a falta de ella, permanecían en las enfermerías hasta que se les sepultaba (Ruz, 1989, pág. 195). Al finalizar 1878, la mayor parte de los hospitales de Chiapas, ya contaba *con varias salas de regulares dimensiones, habiendo la debida separación para ciertas enfermedades*^{xiii}; esto era importante cuando se trataba de evitar el contagio en tiempos de epidemias como la viruela o el sarampión^{xiv}.

En noviembre de 1882, el gobierno dio un paso fundamental modificando los estatutos organizativos del

^{xii}Chiapas, Gobierno del Estado, Memoria presentada por el C. Secretario General del Gobierno constitucional del Estado Libre y soberano de Chiapas, al Congreso del mismo, en la sesión del día 14 de enero de 1878 [1878], 63:1877-062-71:1877-1870.

^{xiii}Chiapas, Gobierno del Estado, Memoria presentada por el C. Secretario General del Gobierno constitucional del Estado Libre y soberano de Chiapas, al Congreso del mismo, en la sesión del día 14 de enero de 1878 [1878], 63:1877-062-71:1877-1870.

^{xiv}Chiapas, Gobierno del Estado, Memoria sobre diversos ramos de la administración pública del estado de Chiapas, presentada al XIII Congreso por el Gobernador Constitucional del Estado, Coronel Miguel Utrilla [1881], 24:024.

hospital de Comitán, la acción pretendió acabar de una vez con su insolencia económica. Al siguiente año, el General Miguel Utrilla dotó a todos los hospitales del estado con suficientes recursos a través de un plan especial de arbitrios, basado en el cobro por la introducción de efectos^{xv}. La medida beneficiaría inmediatamente al hospital María Gandulfo, pues sus ingresos ya no dependerían sólo de las donaciones caritativas, sino de un porcentaje cobrado por la introducción de productos como el anís, azufre, alumbre, lana, etcétera. También el impuesto de serenatas constituía parte de los ingresos y era cobrado en efectivo por la tesorería del hospital.

Con los estatutos administrativos decretados en 1882, el hospital María Gandulfo se benefició debido a que el artículo 11 prevenía el funcionamiento de una comisión de fomento para promover reparos y mejoras dentro del edificio^{xvi}. Esta debía realizar visitas al inmueble de manera semanal con el fin de identificar cualquier defecto, así como investigar si eran suficientes las medicinas o alimentos para los enfermos. La medida produjo una mejor vigilancia sobre el inmueble y esta tarea dejó de recaer únicamente en el administrador. Cuando las finanzas del hospital María Gandulfo mejoraron en 1883, se lograron transformar los cuartos principales del inmueble. Según una carta enviada al presidente de la audiencia de Guatemala en 1793, el edificio tenía cerca de diez piezas bien separadas, cocina con su corredor, gallinero y casa de hornos dentro del gran sitio (especie de patio trasero); sin embargo, es probable que no haya sido así desde el principio, pues en un inventario más antiguo se señala únicamente la existencia de la casa con su cocina de teja. Fueron los albaceas quienes llevaron a cabo las primeras adaptaciones dentro del inmueble, muchas de ellas provisionales, como ocurrió con los muros divisorios entre enfermerías. Durante el siglo XIX algunos espacios dejaron de estar destinados al servicio hospitalario, pues la institución se vio forzada a alquilarlos para obtener otros ingresos. Como quiera que haya sido, en 1883 se llevó a cabo una inversión significativa que permitió la reconstrucción de puertas, ventanas y la sustitución de todas las camas con el respectivo equipo médico^{xvii}.

Al finalizar el primer semestre de 1885 la junta de caridad informó al gobierno que se había iniciado la construcción de los muros perimetrales, para lo cual

fue necesario demoler el antiguo muro de piedra que cercaba la propiedad. La intención era construir paredes de 80 varas de largo con un gasto estimado de \$500, y así evitar que los reos enfermos consignados por disposición judicial se fugasen.^{xviii} Otras mejoras contemplaron la construcción de un aljibe para captar el agua de lluvia y una muralla entre las enfermerías, proyecto que durante mucho tiempo no pudo realizarse. En septiembre de 1885, la junta de caridad del hospital de Comitán fue suplida en un acto protocolario, donde el presidente J. Braulio García y el jefe político departamental, aprovecharon la ocasión para realizar una inspección al edificio. Ambos coincidieron en la necesidad de llevar a cabo nuevas modificaciones al inmueble, pues un deseo manifiesto de la clase higienista en Comitán, era construir hospitales como el de Menilmontan en París o el Blanckewell's de Nueva York^{xix}.

En 1886 el gobernador del estado avaló la construcción de un nuevo edificio de 87 varas de largo por 11 de ancho, destinado únicamente para la curación de las mujeres. Un año más tarde el mejoramiento financiero de la institución permitió la continuidad de la obra, programada para su conclusión durante el primer semestre. Mientras tanto el muro perimetral, el aljibe y el depósito para cadáveres aún no se habían construido, de manera que el hospital María Gandulfo tuvo que soportar estas carencias, sin poder realizar autopsias en sus instalaciones durante toda la segunda mitad del siglo XIX^{xx}.

Mientras fungía como presidente de la junta de caridad Manuel Roveló en 1887, el administrador llevó a cabo las modificaciones pendientes en el hospital. Gracias al ensanche del establecimiento se aumentó su capacidad a 23 camas, además de mejorar las corrientes de aire y luz. Hacia 1887, la situación financiera del hospital María Gandulfo mejoró notablemente gracias al respaldo del gobierno y la junta de caridad. El capital a rédito había aumentado a \$11,198 generando el 10% de interés anual por cada préstamo concedido por la institución. En total los réditos efectivamente cobrados ascendían a \$1,119.00 más \$3,519.95 centavos que le generó el plan de arbitrios vigente, una buena parte de ese dinero se invirtió en mejoras materiales para el edificio^{xxi}. Únicamente habían quedado pendientes

^{xv}Chiapas, Gobierno del Estado, Memoria sobre diversos ramos de la administración pública del estado de Chiapas, presentada al XIII Congreso por el gobernador constitucional del Estado, Coronel Miguel Utrilla [1883], 114:211-134:231.

^{xvi}Chiapas, Gobierno del Estado, Memoria sobre diversos ramos de la administración pública del estado de Chiapas, presentada al XIII Congreso por el gobernador constitucional del Estado, Coronel Miguel Utrilla [1883], 114:211-134:231.

^{xvii}Chiapas, Gobierno del Estado, Memoria sobre diversos ramos de la administración pública del estado de Chiapas presentada al XIII Congreso por el gobernador constitucional del estado, Coronel Miguel Utrilla [1883], Anexo 147:243.

^{xviii}Chiapas, Gobierno del Estado, Memoria sobre diversos ramos de la administración pública del estado de Chiapas, presentada al XVI Congreso por el Gobernador constitucional José María Ramírez [1885], Anexo 020:075-021:077.

^{xix}Chiapas, Gobierno del Estado, Memoria sobre diversos ramos de la administración pública del estado de Chiapas presentada al XIII Congreso por el gobernador constitucional del estado, Coronel Miguel Utrilla [1883], 059:054-061:056.

^{xx}Chiapas, Gobierno del Estado, Memoria que presenta el ciudadano Manuel Carrascosa gobernador constitucional del estado libre y soberano de Chiapas, a la H. legislatura; en cumplimiento de un precepto constitucional. Corresponde al primer bienio de su administración [1889], 096:131.

^{xxi}Chiapas, Gobierno del Estado, Memoria sobre diversos ramos de la administración pública del estado de Chiapas, presentada al XV Congreso por el Gobernador Constitucional José María Ramírez, en el segundo bienio de su administración [1887], 35:085.

el aljibe y el depósito para cadáveres, aún así el hospital continuó con la construcción de las nuevas bardas perimetrales durante 1888. Al año siguiente el movimiento de capital aumentó \$100, y la contabilidad durante el periodo de 1887 a 1889 mostraría que, además de los réditos de capitales y el plan de arbitrios, las estancias federales, alquileres y contribución federal, fueron los rubros que más ingresos proveyeron al hospital^{xxii}.

En total se construirían 120 varas de muros que se terminaron hasta 1890, mientras tanto el nosocomio adquirió una apariencia más moderna e institucional, pues las paredes fueron pintadas con color blanco por sus cuatro lados. Hay que recordar que el pensamiento médico de la época, influido por las ideas aeristas, determinó la propia modificación del hospital según las nociones de ventilación, higiene y prevención de enfermedades.

Cuando se rindió el informe del gobierno estatal en 1891, se planteó la necesidad de construir pequeños traspacios para las enfermerías del hospital de Comitán, con una muralla divisoria que no podía concluirse debido a que sólo se acopiaron los materiales; no obstante, se pintó de blanco el cielo y las paredes, lo mismo se hizo con las camas para hombres en colores amarillo y anaranjado, mientras que el mobiliario de las mujeres conservó su color verde^{xxiii}. En ese año el hospital ya contaba con un granero de 12 varas de ancho por una de profundidad, donde se depositaban los artículos de consumo diario; sin embargo, en el informe todavía no se alude a la construcción del aljibe. Al final del siglo XIX, la institución tuvo la posibilidad de mejorar su infraestructura, gracias a que sus ingresos aumentaron. En 1897 su capital sumaba los \$20,800, de los cuales sólo \$12,800 se encontraban a préstamo.

El hospital había emprendido, aunque de manera tardía, grandes mejoras materiales que facilitaron la organización interna y del servicio médico para el público. Había abandonado el modelo de la vieja casona para adoptar medidas acordes con las nuevas concepciones sobre la ideología de la salud, más cercanas a la creación de un centro de *atención general* (Gallet, 1992, pág.187). No es de extrañar que la institución haya cambiado su antigua denominación de *casa-hospital* por el de *hospital civil*, al cual subyacía la idea de la atención médica generalizada en Comitán; en pocas palabras, dejaba atrás los viejos moldes caritativos para situarse

dentro de una *beneficencia como función del Estado* (Insúa, 2000, pág. 11).

Durante 1895 y agosto de 1897 ingresaron un total de 174 personas al hospital y con ello la demanda de mejores y más amplios espacios se hizo evidente. El gobernador Francisco León decretó durante ese año que el 15% de los ingresos municipales quedaría a disposición de los hospitales, en un intento por crear los mecanismos legales que aseguraran el perfeccionamiento material de los edificios.

Poco después, en 1903, el gobierno expidió un reglamento de hospitales y casas de salud, donde los fondos del hospital de Comitán pasarían a formar parte de las arcas de erario estatal. La reforma entró en conflicto con el origen privado de la institución, pues contrariaba el manejo de recursos donados mediante testamento. Después de varios años de controversia, el hospital permaneció bajo la tutela de una junta de caridad honorable, pero en 1904 la opinión pública ya pugnaba por la creación de un nuevo hospital civil; coincidía que, entre 1900 y 1904, Comitán se había convertido en una de las poblaciones más mortíferas de Chiapas, donde los niños morían principalmente debido a enfermedades como paludismo, disentería y enteritis^{xxiv}.

En 1906, el gobierno ordenó a la Tesorería General devolver al hospital de Comitán la cantidad de \$13,441.12 centavos más el capital de \$2,250 que donó el Dr. Belisario Domínguez. Esto significó una oportunidad para que la institución pudiera llevar a cabo nuevas modificaciones al inmueble; no obstante, las instalaciones ya resultaban insuficientes para la atención médica en un espacio reducido. Don Antonio Alfaro y Crisóforo Albores pusieron a discusión de la junta popular de beneficencia la creación de un nuevo hospital en Comitán, propuesta que fue aceptada favorablemente entre benefactores y vecinos. En noviembre de 1906 comenzaron los trabajos para construir el nuevo hospital civil de Comitán, poco después de recaudar fondos provenientes de donaciones particulares^{xxv}. Esta vez el nosocomio dejaría de estar situado en la vieja propiedad de la señora Gandulfo, para edificarse en el cuartel sexto de la cabecera. Es muy probable que el lugar designado para la construcción se tratase del espacio donde se erigió la capilla de Jesús de Nazareno. Al siguiente año, durante el mes de abril, la fachada y el primer piso quedaron concluidos, mientras comenzaba la cimentación del segundo piso^{xxvi}. Esta obra debió ser una de las más importantes hasta ese momento debido a su tamaño, pues los muros que sostendrían a todo el edificio eran de 80 centímetros de ancho con una altura de 3 metros, es decir, que se había duplicado el tamaño del inmueble.

^{xxii}Chiapas, Gobierno del Estado, *Memoria que presenta el ciudadano Manuel Carrascosa, como gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, a la H. Legislatura en cumplimiento de un precepto constitucional. Corresponde al primer bienio de su administración 1889 [1889], 093:129.*

^{xxiii}Chiapas, Gobierno del Estado, *Memoria que presenta el ciudadano Manuel Carrascosa como gobernador constitucional del estado libre y soberano de Chiapas, a la H. Legislatura en cumplimiento de un precepto constitucional correspondiente al segundo bienio de su administración [1891], Anexo Gobernación 079:1891-086.*

^{xxiv}CUID UNICACH, HFCG, *El Clavel Rojo*, 13 de julio de 1904.

^{xxv}CUID UNICACH, HFCG, *El Heraldo de Chiapas*, 13 de noviembre de 1906.

^{xxvi}CUID UNICACH, HFCG, *El Heraldo de Chiapas*, 28 de abril de 1907.

Otra modificación trascendental fue sobre el sistema para la captación y transporte de agua desde una pila situada en la esquina del patio. La construcción proyectada del nuevo hospital equivalía a un rectángulo de 65 metros de largo por 8 de ancho^{xxvii}. Esta importante obra demoró algunos años, pero se hizo posible adelantarla con la ayuda de los reos rematados y algunos jornaleros.

La institución no dejó de proporcionar el servicio médico, pero éste se dio mientras el edificio era modificado. Otro problema fue la carencia de suficientes materiales como sábanas y medicamentos. Tras una revisión exhaustiva al edificio, por parte de la junta de sanidad, se determinó que la infraestructura no era la adecuada, motivo por el cual debían invertirse \$600 para acelerar la continuación de las obras materiales. Esta lentitud se atribuyó a errores del administrador Mariano Utrilla, quien renunció al cargo poco después. En mayo de 1910, Francisco Castellanos tomó posesión como administrador del hospital y quedó instalada una nueva junta de sanidad.

Todavía en 1911 el nuevo hospital se encontraba en construcción debido a que varios peones de la ranchería Tzimol fueron enviados a trabajar durante el mes de marzo. En 1913 finalmente se llevó a cabo la inauguración y bendición del pabellón para enfermos en el nuevo Hospital Civil María Ignacia Gandulfo (Trujillo, 2015, pág.157). Fue en este momento cuando la institución comenzó a realizar operaciones quirúrgicas y ginecológicas.

Durante la década de 1930 parece haber ocurrido otro paso determinante en la transformación del hospital. El gobierno federal incidió cada vez más en la organización de una nueva atención médica, impulsada desde el centro y orientada hacia la *previsión social*. El nuevo Código Sanitario estatal sirvió de estatuto para la práctica médica y la construcción de nuevos hospitales en todo el estado. Ahora los centros hospitalarios debían ser más amplios y modernos, aptos para contener secciones de atención médica específica, por ejemplo, para la infancia, las campañas antivenéreas, de vacunación, etcétera. Durante los primeros años, los Servicios Coordinados en Chiapas destinaron fuertes sumas de dinero para que se construyera un nuevo y más amplio hospital en Comitán. Esta vez el nosocomio se edificó en la periferia de la ciudad, equipado con todos los implementos modernos y de rayos X. Después, en 1960 el ayuntamiento municipal de Comitán gestionó ante la Secretaría del Patrimonio Nacional la construcción de un mercado público. Fue entonces cuando el terreno que ocupó el antiguo hospital María Gandulfo durante 1906, se designó para construir el nuevo mercado municipal^{xxviii}. El 14 de julio de ese mismo año, el Congreso estatal aprobó la construcción y ratificó la demolición del edificio^{xxix}.

^{xxvii} CUID UNICACH, *Fondo Documental de la Secretaría General de Gobierno, Sección: Fomento, tomo VII, exp. 23, 1907.*

^{xxviii} *Diario Oficial de la Federación, 27 de agosto de 1960.*

^{xxix} *Diario Oficial de la Federación, 27 de agosto de 1960.*

En el ideario colectivo se había dado fin a una de las construcciones más representativas del siglo XIX en Comitán, donde actualmente una capilla llamada de Jesusito rememora la obra bienhechora de doña María Ignacia Gandulfo.

Referencias

- Benjamin, Thomas Louis, *El camino al Leviatán. Chiapas y el Estado Mexicano, 1891-1947*, México, Conaculta, 1990.
- Campos Navarro, Roberto y Ruiz Llanos, Adriana, "Adecuaciones interculturales en los hospitales para indios en la Nueva España", *Gaceta Médica de México*, volumen, 137, número 6, noviembre-diciembre, 2001.
- Contreras, Utrera, Julio, *Entre la insalubridad y la higiene. El abasto de agua en los principales centros urbanos de Chiapas, 1880-1942*, Tuxtla Gutiérrez, Coneculta Chiapas-Buap-Cocytech, 2011.
- De Vos, Jan, *Catálogo de los Documentos históricos que se conservan en el Fondo llamado: "Provincia de Chiapa" del Archivo General de Centro América, Guatemala*, vol. II, San Cristóbal,inach-Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, 1985.
- Gallent Marco, Mercedes, "Historia de los hospitales", *Revista de historia medieval*, número 7, 1996.
- Humberto Ruz, Mario, "Comitán y Ciudad Real. Dos hospitales, dos actitudes", *Anuario del Instituto Chiapaneco de Cultura*, número 1, 1990.
- Humberto Ruz, Mario, *Chiapas Colonial: dos esbozos documentales*, México, UNAM, 1989
- Humberto Ruz, Mario, *Savia india, floración ladina. Apuntes para una historia de las fincas comitecas (siglos XVIII y XIX)*, México, Conaculta, 1992.
- Insúa Cabañas, Mercedes, *Arquitectura hospitalaria*, La Coruña, 2000, tesis (doctorado en ingeniería industrial), Universidad de La Coruña.
- Muriel, Josefina, *Hospitales de la Nueva España*, tomo II, México, UNAM-Cruz Roja Mexicana, 1991.
- Orozco y Jiménez, Francisco, *Documentos inéditos de la historia de la Iglesia de Chiapas*, tomo I, Tuxtla Gutiérrez, Coneculta, 1999
- Trens, Manuel B, *Historia de Chiapas. Desde los tiempos más remotos hasta la caída del Segundo Imperio*, t. I, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1999.
- Trujillo, Tovar, José Gustavo, *Comitán de Domínguez en Efemérides*, Tuxtla Gutiérrez, Coneculta, 2015.

Biblioteca Manuel Orozco y Berra

Archivo Histórico de Chiapas, Comitán, T II doc. 17-1ff.

Archivo Histórico Diocesano de Chiapas

Carpeta 2691, Exp. 141 Ramo Gobierno, Año 1866.
Carpeta 2782, Exp. 16, Ramo Gobierno Civil, Año 1874.
Carpeta 2756, Exp. 33, Ramo Gobierno Civil, Año 1874.

Diario Oficial de la Federación

Diario Oficial de la Federación, 27 de agosto de 1960.

Hemeroteca Nacional Digital de México

El Siglo Diez y Nueve, 21 de enero de 1842.
El Siglo Diez y Nueve, 27 de mayo de 1855.

Archivo Histórico del Estado de Chiapas

Hemeroteca Fernando Castañón Gamboa

El Clavel Rojo, 16 de octubre de 1904.
El Espíritu del Siglo, 17 de agosto de 1861.
El Clavel Rojo, 13 de julio de 1904.
El Heraldo de Chiapas, 13 de noviembre de 1906.
El Heraldo de Chiapas, 28 de abril de 1907.
Periódico Oficial del Estado, 15 de marzo de 1884.

Fondo Documental de la Secretaría General de Gobierno

Sección: Fomento, tomo VII, exp. 23, 1907.

Memorias de Gobierno del Estado

Chiapas, Gobierno del Estado, *Memoria presentada por el C. Secretario General del Gobierno constitucional del Estado Libre y soberano de Chiapas, al Congreso del mismo, en la sesión del día 14 de enero de 1878* [1878].

Chiapas, Gobierno del Estado, *Memoria sobre diversos ramos de la administración pública del estado de Chiapas, presentada al XIII Congreso por el Gobernador Constitucional del Estado, Coronel Miguel Utrilla* [1881].

Chiapas, Gobierno del Estado, *Memoria sobre diversos ramos de la administración pública del estado de Chiapas, presentada al XIII Congreso por el gobernador constitucional del Estado, Coronel Miguel Utrilla* [1883].

Chiapas, Gobierno del Estado, *Memoria sobre diversos ramos de la administración pública del estado de Chiapas, presentada al XVI Congreso por el Gobernador constitucional José María Ramírez* [1885].

Chiapas, Gobierno del Estado, *Memoria que presenta el ciudadano Manuel Carrascosa gobernador constitucional del estado libre y soberano de Chiapas, a la H. legislatura; en cumplimiento de un precepto constitucional. Corresponde al primer bienio de su administración* [1889].

Chiapas, Gobierno del Estado, *Memoria que presenta el ciudadano Manuel Carrascosa como gobernador constitucional del estado libre y soberano de Chiapas, a la H. Legislatura en cumplimiento de un precepto constitucional correspondiente al segundo bienio de su administración* [1891]. ●

Antigua capilla de Jesús de Nazareno, construida en el terreno donado por doña María Gandulfo.